

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Реймбаева Гульдаулет Курбанбаевна

Магистрант 2 курса по специальности "Право и бизнес", КГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7765321>

Аннотация: Роль сфер обслуживания населения в социально – экономическом развитии страны чрезвычайно значительны, и значение туризма в этом определяется тем, что он развивается более высокими темпами, чем другие сферы услуг. Поэтому в последующие годы уделяется большое внимание вопросам, связанным с развитием туризма в Узбекистане, формируются пути эффективного использования его туристского потенциала. Поэтому истинной целью данной статьи является определение понятия туристского сервиса, анализ договора туристского сервиса и его гражданско-правового регулирования.

Ключевые слова: право, туризм, сервис, договор, регулирование, закон.

В нашей стране туризм рассматривался на уровне основной государственной политики с самого начала независимости. Создан весь необходимый организационно - правовой механизм развития отрасли, приняты важные нормативные акты, и эта работа продолжается и сейчас. Для развития туризма в нашей стране, его подъема на новый уровень, превращения нашей страны в один из центров мирового туризма, прежде всего, необходимо было создать правовую основу [2, 34-36]. В связи с этим принят Закон Республики Узбекистан "О туризме", в котором в отдельных статьях дается определение понятий, связанных с туристскими услугами [1].

В частности, в статье 3 закона о понятии туристские услуги определяется: "туристские услуги - услуги, оказываемые субъектами туристской деятельности в сфере размещения, питания, транспорта, информационно - рекламные услуги, а также иные услуги, направленные на удовлетворение потребностей туристов". Статья 10 закона называется "сертификация туристских услуг", в ней мы читаем следующие предложения: "Туристские услуги подлежат обязательной сертификации. Сертификация туристских услуг и выдача сертификатов осуществляется в порядке, установленном законодательством. Отказ субъекта туристской деятельности от обязательной сертификации туристских услуг, отрицательный результат сертификации туристских услуг, а также прекращение действия сертификата влечет приостановление действия лицензии, выданной на осуществление туристской деятельности, либо лишение лицензии". В статье 12 Закона, озаглавленной: "договор на оказание туристских услуг", излагаются следующие моменты: "Туристские услуги оказываются на договорной основе. Объем и качество услуг, предоставляемых по договору, определяет права и обязанности сторон, порядок оплаты и расчетов, срок действия договора и ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также иные условия по соглашению сторон".

В соответствии с настоящими законами договор туристского обслуживания регулируется гражданско-правовым законодательством следующим образом: [4, 125-130].

Договор туристского обслуживания включает:

Место заключения договора,

Номер договора,

Дата заключения договора,

Наименование организации, оказывающей туристские услуги,

от имени организационно-правовой формы (Далее - "исполнитель")

Уполномочивающий представителя организации, оказывающей туристские услуги (подтверждающий его полномочия) действующий на основе документа

Должность ответственного лица организации, оказывающей туристские услуги, Ф.И.О. с одной стороны, и название туристской потребительской организации,

Действующий от имени организационно-правовой формы (далее - "заказчик") на основании документа, уполномочивающего (подтверждающего его полномочия) представителя туристско-потребительской организации

Должность ответственного лица туристской потребительской организации Ф.И.О. с другой стороны, заключили настоящее соглашение:

предмет договора,

стоимость услуг и порядок расчета,

порядок предоставления услуг,

принимает на себя права и обязанности сторон и на их основе осуществляет гражданско-правовое регулирование.

Заключение. Успешное осуществление туристских услуг заключается в дальнейшем совершенствовании экономики страны и внесении вклада в ее процветание. Поэтому при осуществлении туристской услуги имеет значение гражданско-правовое регулирование договора туристской услуги.

References:

1. www.lex.uz / Закон Республики Узбекистан "О туризме"
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Санкт - Петербург, 2008 г.
3. М.А. Мирзаев. Основы туризма (модуль). 2003.
4. М. Мирзаев, М.Т.Алиева и др. Право туризма (учебное пособие). - Т.: Интерпретация, 2003